

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 349 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rnini	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	

Shaharlar uchun qo'yilgan talablarga qishloqlar mos kelmaydi. Aksariyat qishloq aholi punktlari yer bilan chambarchas bog'langan. Yer qishloq aholisining asosiy ishlab chiqarish vositasi bo'lib, ularni boqadigan asosiy manba hisoblanadi. Biroq yerlardan foydalanishdagi va qishloq xo'jaligi ixtisoslashuvdagi tafovutlar iqlim, relyef va tabiiy sharoitlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, qishloqlarning ishlab chiqarish kuchlarining xilma-xilligiga sabab bo'ladi.

Rivojlangan mamlakatlarda qishloq joylarida yashovchi aholi qishloq xo'jaligi bilan kam shug'ullanadi. Tabiiy sharoitlar qishloq aholi punktlaridagi xo'jalik tarmoqlarining ixtisoslashuviga va kichik ixtisoslashgan qishloqlar shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Masalan, dehqonchilik, qoramolchilik, o'rmon xo'jaligi va tog'-kon ishlari kabi faoliyatlar qishloqlarda keng tarqalgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq joylarini barqaror rivojlantirish davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilangan. N.N. Baranskiy, O.A. Konstantinov, V.V. Pokrishevskiy qishloq aholi punktlari tipologiyasi va ularning hududiy masalalarini tadqiq etgan. Qishloq aholi punktlarining tavsiya etilgan tipologiyalarini V.V. Pokrishevskiyning ilmiy tadqiqotlaridan ham topish mumkin.

Tipologik sxemalar tarixchi V.M. Bitov, qishloq aholi punktlarini rejalashtirish bo'yicha mutaxassislar M.I. Nazaretov, V.M. Bogdanov va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan. Shuningdek, statistik olimlar V.D. Mirkin, kartograflar V.I. Suxov, K.A. Salishchev, A.M. Komkov, I.B. Kostrits qishloq joylarini o'rganishda fundamental fikrlar bildirganlar. E.G. Kovalenko va B.M. Marinining tadqiqotlarida esa qishloq joylarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi va shaharlarga kirish imkoniyati (masofaviy yaqinlik darajasi) kabi ko'rsatkichlar o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qishloq joylarni tasniflash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilash, shuningdek, qishloq joylarning iqtisodiy imkoniyatlari va farovonligini oshirishga qaratilgan turli strategiya va tadbirlarni o'z ichiga olgan yondashuvlarni tadqiq qilish borasida kuzatish, tahlil (qiyosiy tahlil, mantiqiy tahlil, nazariy tahlil, tizimli tahlil), sintez va monografik usullardan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloqlarni obodonlashtirish mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining eng muhim vazifalaridan biridir. Mamlakatimiz aholisi tarkibida shahar aholisi ulushi ortib borayotganiga qaramay, (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil 1-yanvar holatiga respublikamiz doimiy aholisi 36 799,8 ming kishini tashkil etdi, shundan shahar aholisi soni 18 768,5 ming kishi (51 %), qishloq aholisi soni 18 031,3 ming kishi (49 %) ni tashkil etadi) aholi yashash joyini tanlashda mezonlarni qayta ko'rib chiqish zarurati tug'ilmoqda. Bunda qishloqlarning rivojlanish darajasi va hududning xususiyatlari asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda 2024-yil 1-yanvar holatiga doimiy aholi soni 3 066,1 ming kishini tashkil etgan bo'lib, shundan shahar aholisi soni 1 989,4 ming kishi (65 %), qishloq aholisi soni esa 1 076,7 ming kishi (35 %) ni tashkil etadi.

Qishloqlarni rivojlantirish dasturlari ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat nuqtai nazaridan quyidagicha tasniflanadi:

“Rivojlanayotgan” qishloq joylar. Bu joylarda hayot sifati shahar standartlariga yaqin bo'lib, yaxshi ta'mirlangan infratuzilma va rivojlanishini ta'minlash uchun yetarli resurs bazasi mavjud. Ular odatda shaharlar va ularning transport infratuzilmasi yaqinida joylashgan bo'lib, umumiy avtomobil va temir yo'l tarmoqlari bilan integratsiyalashgan.

“Turg'un” qishloq joylar. Ushbu hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar sekin o'smoqda. Aholining ko'chib ketishi, ishsizlik, transport infratuzilmasining eskirganligi va ijtimoiy infratuzilmaning talab darajasidan pastligi kabi muammolar kuzatiladi. Bunday aholi punktlarida yashovchi odamlar asosan shaxsiy dehqonchilik orqali tirikchilik qilishadi.

Qishloq joylarni tasniflashda birinchi navbatda demografik omil muhim ahamiyatga ega. Bu omil aholining tabiiy o'sishi, migratsiya jarayonlari va aholining umumiy soni orqali baholanadi. Migratsiyaning uzoq muddatli ijobiy oqibatlar sifatida hayot sifatining yaxshilanishi va qishloq hayotining sekin-asta dinamika kasb etishini ko'rish mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston urbanizatsiya darajasini 2030-yilgacha 60 % ga yetkazishni rejalashtirmoqda.

Bu esa qishloq xo'jaligida band bo'lganlar ulushining qisqarishi, shaharlarning iqtisodiy faolligini oshirish va kambag'allikning oldini olish uchun oziq-ovqat narxini aholining daromadlariga mos ravishda kamaytirgan holda ishlab chiqarishni oshirishni taqozo etadi. Ta'kidlash joizki, 2009-yilda 1 000 dan ortiq qishloq aholi punktlari

shahar tipidagi posyolka maqomini olgan, shahar aholisi esa 9,6 milliondan 14,2 million kishiga, urbanizatsiya darajasi esa 35,8 % dan 51,7 % ga oshgan.

Bunday ma'muriy o'zgarishlar mohiyatan ko'p hollarda o'zgarish keltirib chiqarmaydi — shahar tipidagi ko'p posyolkalar infratuzilma rivoji, mahalliy iqtisodiyot tuzilmasi, odamlarning turmush tarzi va boshqa parametrlar bo'yicha shaharga emas, balki qishloqqa yaqin bo'lib qoladi. Qishloq aholisining shaharlarga ko'chib o'tishi esa qishloq joylarda ishchi kuchining kamayishiga sabab bo'ladi. Urbanizatsiya jarayoni esa qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni oshirish zaruratini keltirib chiqaradi. Boshqacha aytganda, qishloq xo'jaligida band bo'lgan har bir ishchi ko'proq mahsulot ishlab chiqarishi talab qilinadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat assortimenti rang-barang, yuqori sifatli va, asosiysi, hamyonbop bo'lishi lozim.

Qishloq joylarda inson kapitalini shakllantirish va rivojlanish tendensiyasi aholining ta'lim darajasi hamda undan foydalanish imkoniyati nuqtai nazaridan ham baholanadi. Bu baholash nafaqat oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslarning umumiy aholi sonidagi ulushiga, balki maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarining yetariligi, kasbiy va o'rta maxsus ta'limning qishloq aholisiga mos ravishda tashkil etilganligi va moddiy-texnik bazaning imkoniyatlariga ham bog'liqdir.

Bundan tashqari, qishloq joylarda malakali tibbiy xizmatning mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu xizmat sifat va miqdor ko'rsatkichlari, ya'ni har 1 000 nafar aholiga to'g'ri keladigan shifokorlar soni, tibbiyot xonalari va yotoqlar, birlamchi tibbiy yordam, tez tibbiy yordam va maxsus xizmatlar kabi tasniflash mezonlari asosida baholanadi.

Qishloq joylarni baholash va tasniflashda infratuzilmaning mavjudligi alohida ahamiyatga ega. Qishloq joylar iqtisodiy jihatdan integratsiyalashgan, rivojlangan infratuzilmaga ega, qishloq xo'jaligida band bo'lganlarning ulushi kichik va yuqori daromadga ega bo'lgan shaharlarga yaqin joylashgan bo'lsa, ular shu radiusda joylashgan boshqa aholi punktlarining rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ko'pincha, bunday shaharlar o'sib, aglomeratsiyalar bilan birlashadi. Natijada rivojlanish nuqtalariga ega bo'lgan aholi punkti tugunlari hosil bo'ladi, bu esa hayot darajasi shahar turmush sharoitiga yaqin bo'lgan yirik qishloqlarni shahar darajasiga ko'tarilishiga olib keladi.

O'tish davridagi qishloq joylar yoki klassik tipdagi qishloq joylar shaharlardan uzoqda joylashgan bo'lsa-da, rivojlangan transport infratuzilmasi tufayli shahar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Ular shahar iste'molchilarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlaydi va o'zaro "shahar-qishloq" yoki "qishloq-shahar" kooperatsiyasi shakllanadi. Masofaviy (periferik) qishloq joylar esa rivojlanmagan infratuzilma, aholi zichligi pastligi va bozorlardan uzoqligi bilan ajralib turadi. Bu hududlar tovar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini cheklaydi va past daromad darajasini yuzaga keltiradi.

Transport infratuzilmasi hududlar o'rtasidagi integratsiyani ta'minlaydi va qishloqlarni tasniflashda muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda qishloqlarda infratuzilmaning ayrim qismlari, jumladan, uzluksiz internet, elektr, suv va gaz ta'minoti, madaniyat, ko'ngilochar va dam olish markazlari hamda xavfsizlik xizmatlarining rivojlanish darajasi talabga javob bermaydi. Shu sababli, migratsiya darajasi yuqori bo'lib qolmoqda, investitsion jozibadorlik esa past darajada ekanligi ko'zga tashlanmoqda.

Qishloq joylarning muhim afzalligi ekologik toza hudud ekanligidir. Yirik sanoat ishlab chiqarishlaridan uzoqligi, chiqindilarni qayta ishlash va yig'ish joylarining kamligi, shuningdek, tabiiy dam olish va hordiq obyektlarining mavjudligi qishloq joylarning ahamiyatini oshiradi.

Shaharlarda moliyaviy resurslarning jamlanganligi tufayli, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hisobiga aholining bosqichma-bosqich shaharlarga ko'chib kelishi kuzatiladi. Bundan tashqari, Namangan viloyatidagi yirik shaharlar — Namangan, Chust, Chortoq, Kosonsoy, Xaqqulobod, Jomasho'y, Toshbuloq, Uchqo'rg'on va Pop — qishloqlarga ta'sir zonasi sifatida faoliyat yuritib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi.

Bizning fikrimizcha, qishloq joylar tasnifidan foydalanish hududlardagi asosiy iqtisodiy drayverlarni aniqlashda, ularning ixtisoslashuvini to'g'ri tashkil etishda va qishloq aholi punktlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini ilmiy asosda baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR:

Qishloq joylarni rivojlantirish hukumat chora-tadbirlarini samarali amalga oshirishni talab qiladi. Bunda integratsiyalashgan hududiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish muhimdir. Shuning uchun hududiy dasturlarni ishlab chiqish va ularning ijrosini samarali tashkil etish lozim. Quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

Qishloq xo'jaligi siyosati va infratuzilma rivoji. O'zbekistonda dehqonchilik, chorvachilik va qishloq xo'jaligi ekinlari maydonlarining o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishini rivojlantirishda davlatning qishloq xo'jaligi bilan bog'liq siyosati, sohaga investitsiyalar jalb qilinishi va zamonaviy infratuzilmaning joriy etilishi muhim rol o'ynadi.

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash. Qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarga investitsiyalar kiritish zarur. Bu esa sohaga institutsional salohiyatni mustahkamlash va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Infratuzilmaga investitsiyalar va qiymat zanjiri. Qishloq joylar infratuzilmasini, jumladan, yo'llar, sug'orish tizimlari, bozor infratuzilmasini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlash va qiymat zanjirini kengaytirish muhimdir. Hukumat va manfaatdor tomonlar qishloq joylar salohiyatini ochish uchun infratuzilmaga kiritilayotgan investitsiyalarga ustuvor ahamiyat qaratishlari lozim.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish. Yangi texnologiyalar, jumladan, raqamli dehqonchilik vositalari va agrotexnologik yechimlarni qamrab olish orqali qishloq xo'jaligi amaliyotlarini takomillashtirish va qiymat zanjirini kuchaytirish talab qilinadi.

Davlat dasturlari va xususiy sektor hamkorligi. Davlat dasturlari asosida ilmiy muassasalar va xususiy sektor hamkorlikda texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirishlari, qishloq xo'jaligi sohasida duch keladigan muammolarni hal qilish uchun tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.
2. 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni.
3. Ergashev R.X. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti (darslik), - T.: "EXTREMUM PRESS". 2011, 416 bet.
4. Umurzoqov U.T., Toshboev A.SH., Rashidov SH., Toshboev A.A. "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti"-T.: "Iqtisod-moliya" 2008-267.
5. Сельская экономика: учебник / под ред. проф. С. В. Киселева. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 572 с.
6. Qishloq ishlab chiqarish infratuzilmasi iqtisodiyoti / o'quv qo'llanma. Mamatov A.A., Xurramov A.F., Mamatov M.A.- T.: "Sanostandart", 2016. - 296 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

